

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529031>

УДК 615.21:633.88

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СЕДАТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДОВ-КУРОРТОВ

А.Ю. Пучкарева,

студентка 5 курса фармацевтического факультета

Т.И. Кабакова,

д.фарм.н., проф. кафедры ОЭФ,

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО Волг

ГМУ МЗ РФ,

г. Пятигорск

Аннотация: По данным ВОЗ заболеваемость неврозами в настоящее время составляет 30-40 % среди населения планеты. Для их лечения широко используются седативные лекарственные препараты на основе растительного сырья. Выявлено наличие лекарственных препаратов седативного действия растительного происхождения в аптечных организациях городов-курортов Железноводска и Пятигорска, виды лекарственных форм, средние цены и проведено их сравнение. Установлено, что 40 % лекарственных препаратов седативного действия выпускаются в виде настоек Валерианы, Пиона, Пустырника и др. и 60 % в форме таблеток, капсул и драже. На долю отечественных производителей приходится 69 % и 31 % составляют импортные седативные лекарственные препараты растительного происхождения. Самыми популярными у пациентов являются седативные препараты Нейрвана и Персен.

Ключевые слова: седативные лекарственные препараты, лекарственные формы, растительное сырье, аптечные организации

ANALYSIS OF THE RANGE OF SEDATIVE MEDICINAL PREPARATIONS OF VEGETABLE ORIGIN IN PHARMACY ORGANIZATIONS OF RESORT CITIES

A.Yu. Puchkareva,

5th year student of the Faculty of Pharmacy

T.I. Kabakova,

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor of the Department of EEF,

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of the Volg State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Pyatigorsk

Annotation: According to the WHO, the incidence of neuroses is currently 30-40 % among the world's population. For their treatment, sedative drugs based on herbal raw materials are widely used. The presence of medicinal preparations of sedative action of herbal origin in the pharmacy organizations of the resort cities of Zheleznovodsk and Pyatigorsk, types of dosage forms, average prices were revealed and their comparison was made. It was found that 40 % of sedative drugs are produced in the form of tinctures of Valerian, Pion, Motherwort, etc., and 60 % in the form of tablets, capsules and dragees. Domestic manufacturers account for 69 % and imported sedative herbal medicines account for 31 %. The most popular sedatives in patients are Neyrvana and Persen.

Keywords: sedative drugs, dosage forms, herbal raw materials, pharmacy organizations

По данным ВОЗ, заболеваемость неврозами в мире за последние 65 лет возросла более чем в 20 раз и составила около 30-40 % [1-9]. Неврозы относят к так называемым болезням цивилизации. Сложившуюся ситуацию провоцируют: быстрый ритм жизни, постоянные стрессы на работе, вместе с частыми переработками по времени, хроническая усталость, неблагоприятная экологическая обстановка, информационная перенасыщенность, транспортные проблемы, ухудшение качества жизни и другие факторы. Все эти причины приводят к повышению утомляемости организма, появлению раздражительности, снижению работоспособности, потере привычных интересов, ухудшению настроения, бессоннице или нарушению сна, утрате и/или смене жизненных установок и ценностей, появлению апатии [1]. Наиболее оптимальными для лечения невротических состояний являются седативные лекарственные средства растительного происхождения. Данные лекарственные препараты (ЛП) оказывают регулирующие влияние на центральную нервную систему (ЦНС) и характеризуются хорошей переносимостью и отсутствием серьезных побочных эффектов [5].

Седативный (успокаивающий) эффект проявляется в снижении реакции на различные внешние раздражители и некотором уменьшении дневной активности. Препараты этой группы регулируют функции ЦНС, усиливая процессы торможения или понижая процессы возбуждения. Как правило, они облегчают наступление и углубляют естественный сон [6-8].

Целью исследования являлось изучение ассортимента седативных лекарственных средств растительного происхождения в аптечных организациях.

В ходе исследования были использованы методы контент-анализа справочной медицинской литературы, аналитический, социологический, непосредственного наблюдения, группировки и сравнения показателей.

Для проведения исследования нами были выбраны по 6 аптечных организаций в городах-курортах Железноводске и Пятигорске Ставропольского края. Все аптечные организации отпускают только готовые лекарственные препараты и обслуживают как местных жителей, так и отдыхающих в санаториях и пансионатах.

Контент-анализ справочной литературы показал, что на российском фармацевтическом рынке присутствует 69 % отечественных и 31 % зарубежных лекарственных препаратов седативного действия на основе лекарственного растительного сырья [2].

Такие ЛП выпускают в виде жидких (40 %) и твердых (60 %) лекарственных форм (ЛФ). Жидкие ЛФ представлены настойками, как давно известными пациентам: Валерианы, Пиона, Пустырника (все во флаконах по 25 мл), так и хорошо зарекомендовавшими себя в последние годы: Ново-пассит (по 100,0 и 200 мл во фл.) и Валемидин (25,0 мл во фл.), а также сравнительно новым на фармацевтическом рынке ЛП Нейрвана (по 100,0 мл и 350,0 мл. во фл.) [3, 4].

В аптечных организациях твердые ЛФ реализуются в таблетках, это: Персен, Ново-пассит, Релаксон День, Пустырник форте (Эвалар) и Гомеостресс; в капсулах: Стрессовит, Персен ночной и Ново-Сед (ФармВИЛАР); в драже: Вечернее валерина+хмель+мята. Следует отметить, что в одной упаковке твердой ЛФ содержится от 10 до 60 таблеток (капсул, драже), но самой распространенной формой выпуска является 40 ед.

Все анализируемые седативные ЛП были условно разделены нами на четыре группы по цене (табл. 1).

Как следует из данных таблицы 1, самыми дорогими ЛП седативного действия растительного происхождения (более 500 руб. за 1 фл.) являются Нейрвана и Персен, Персен ночной, Ново-пассит.

Таблица 1 – Ценовой диапазон седативных лекарственных препаратов на основе растительного сырья

Ценовая категория	Название лекарственного препарата	Удельный вес, %
До 50 руб.	Валерианы настойка	14,28
	Пиона настойка	
	Пустырника настойка	
51-300 руб.	Персен Таб №20	33,33
	Релаксозан День	
	Пустырник форте (Эвалар)	
	Ново-пассит таб. №10	
	Ново-пасситфл. 100 мл	
	Валемидин	
	Вечернее валериана+хмель+мятадр №60	
301-500 руб.	Персен таб №40	42,85
	Персен ночной капс №40	
	Персен ночной капс №20	
	Ново-пассит таб №30	
	Стрессовит №30	
	Ново-сед капс №30	
	Гомеостресс таб №40	
	Ново-пассит фл 200 мл	
	Нейрвана 100 мл	
4.Более 500 руб.	Персен таб №60	9,52
	Нейрвана 350 мл	

В средней ценовой категории находятся Релаксозан День, Пустырник форте, Валемидин, Вечернее валериана+хмель+мята. Самые дешевые (менее 50 руб. за 1 фл.) – настойки Валерианы, Пиона, Пустырника.

Стоит отметить, что цены на ЛП зависят от оптово-покупных цен поставщиков и уровня торговой наценки, которую используют аптечные организации. Нами установлено, что на один и тот же лекарственный препарат могут быть разные цены в одной и той же аптеке, так как влияет уровень оптовой наценки дистрибьюторов. Основными поставщиками этой группы ЛП являются фармацевтические фирмы Катрен, Гранд Капитал Краснодар фк, Аленфарма, БСС – Ростов, Надежда-Фарм ООО, Органика компания ООО Ростов, Магнит фарма ООО и другие.

Результаты социологического исследования, выполненного нами в форме анкетирования в феврале-мае 2021 года на базе 12 вышеназванных

аптек городов-курортов Железноводска и Пятигорска показали, что основными потребителями лекарственных препаратов исследуемой группы являются женщины – 56 %, на долю мужчин приходится 44 %. Средний возраст всех респондентов находится в интервале от 30 до 50 лет.

Интервьюирование аптечных работников первого стола показало, что наибольшим спросом пользуются комбинированные лекарственные препараты Ново-пассит и Персен. Пациенты аргументируют выбор тем, что видели телевизионную рекламу этих лекарственных препаратов.

Вместе с тем, при предложении фармацевта приобрести Нейрвану, так как в ЛП содержит концентрированная вытяжка из лекарственного растительного сырья, без спирта и сахара и это позволяет применять данный ЛП лицам, находящимся за рулем и пациентам, страдающим сахарным диабетом, большинство посетителей аптечной организации соглашается его приобрести. Позже они вновь возвращаются уже конкретно за данным лекарственным препаратом и спрос на него в аптечных организациях постоянно увеличивается.

Необходимо отметить, что среди более низкой ценовой категории стабильным спросом пользуются драже Вечернее и Валимидин. Самым реализуемым является Нейрвана, далее следуют Валимидин, Вечернее, Ново-пассит и Персен.

Таким образом, в аптечных организациях городов-курортов Железноводска и Пятигорска имеется достаточно разнообразный ассортимент седативных ЛП растительного происхождения и разной ценовой доступности для удовлетворения потребностей конечных потребителей.

Список литературы

[1] Андреева Н.А. Маркетинговый анализ рынка лекарственных препаратов седативного действия. / Н.А. Андреева, О.Г. Ивченко, Т.И. Кабакова. //Фундаментальные исследования. – 2011. N 10-3. 604-607 с.

[2] Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – URL: <https://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx>. (дата обращения: 06.06.2021).

[3] Регистр лекарственных средств России. [Электронный ресурс]. – <https://www.rlsnet.ru/>. (дата обращения: 06.06.2021).

[4] Справочник лекарственных средств Видаль. [Электронный ресурс]. – <https://www.vidal.ru/>. (дата обращения: 06.06.2021).

[5] Гаврилина Н.И. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств седативного действия и характеристика их потребителей. / Н.И. Гаврилина, А.Ю. Айрапетова, Е.В. Компанцева. // Фармация. – 2001. № 1. 16-18 с.

[6] Сидакова Т.М. Сезонная динамика накопления эфирного масла в наземной части мяты длиннолистной (*Mentha longifolia* L.). / Т.М. Сидакова., О.И. Попова. // Химия растительного сырья. – 2011. № 1. 189-190 с.

[7] Попов И.В. Исследования по формированию модели и методического обеспечения оценки качества фармацевтических услуг в фитотерапии на курортах Кавказских Минеральных Вод. / И.В. Попов, В.В. Козлова, О.И. Попова, Д.А. Коновалов. // Фармация и фармакология. – 2015. № 2(9). 67-71 с.

[8] Попов И.В. Фармацевтические аспекты сохранения и укрепления здоровья населения на основе фитотерапии. / И.В. Попов, Ю.Г. Рудакова, О.И. Попова, А.С. Никитина. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. Т. 15, № 3-6. 1911-1913 с.

[9] ВОЗ: Оценка и лечение состояний, связанных со стрессом. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/ru/. (дата обращения 06.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva N.A. Marketing analysis of the market for sedative drugs. / ON THE. Andreeva, O. G. Ivchenko, T.I. Kabakov. // Fundamental research. – 2011. N 10-3. 604-607 p.

[2] State Register of Medicines. [Electronic resource]. – URL: <https://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx>. (date of access: 06.06.2021).

[3] Register of medicines of Russia. [Electronic resource]. – <https://www.rlsnet.ru/>. (date of access: 06.06.2021).

[4] Directory of medicines Vidal. [Electronic resource]. – <https://www.vidal.ru/>. (date of access: 06.06.2021).

[5] Gavrilina N.I. Marketing research of the assortment of sedative drugs and the characteristics of their consumers. / N.I. Gavrilina, A. Yu. Airapetova, E.V. Kompantseva. // Pharmacy. – 2001. No. 1. 16-18 p.

[6] Sidakova T.M. Seasonal dynamics of essential oil accumulation in the aerial part of long-leaved mint (*Mentha longifolia* L.). / T.M. Sidakova., O. I. Popov. // Chemistry of plant raw materials. – 2011. No. 1. 189-190 p.

[7] Popov I.V. Research on the formation of a model and methodological support for assessing the quality of pharmaceutical services in herbal medicine at the resorts of the Caucasian Mineral Waters. / I.V. Popov, V.V. Kozlova, O. I. Popova, D.A. Kononov. // Pharmacy and Pharmacology. – 2015. No. 2 (9). 67-71 p.

[8] Popov I.V. Pharmaceutical aspects of preserving and strengthening the health of the population based on herbal medicine. / I.V. Popov, Yu.G. Rudakova, O. I. Popova, A.S. Nikitin. // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2013. Т. 15, No. 3-6. 1911-1913 p.

[9] WHO: Assessment and Management of Stress-Related Conditions. [Electronic resource]. – URL: https://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/ru/. (date of treatment 06.06.2021).

© А.Ю. Пучкарёва, Т.И. Кабакова, 2021

Поступила в редакцию 08.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Пучкарёва А.Ю., Кабакова Т.И. Анализ ассортимента седативных лекарственных препаратов растительного происхождения в аптечных организациях городов-курортов // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 183-189. URL: <https://ip-journal.ru/>